

QUALIDADE DO SONO E TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 17/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12028595

Millena Deascanio dos Santos¹;

Renato Antunes Pereira².

Resumo

Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura, que tem por objetivo investigar a influência entre qualidade do sono, estado nutricional e comportamento alimentar compulsivo de adultos, assim como correlacionar os principais impactos da privação de sono e a importância de um sono de qualidade. Foi realizada uma busca de artigos científicos em sites oficiais e na base de dados como SCIELO, PUBMED, Ministério da Saúde, Revista Online, durante o mês de abril de 2024. Foram utilizados os seguintes descritores: Qualidade do sono; Ciclo circadiano; TAs; Ansiedade; Compulsão Alimentar; Foram selecionados os artigos com o tema de interesse publicado entre 2019 e 2024, em português ou inglês. É possível concluir que existe uma correlação entre a qualidade do sono, estado nutricional e comportamento alimentar compulsivo de adultos. Foram selecionados e analisados 6 artigos, que mostram como a qualidade do sono pode influenciar na qualidade de vida, conseqüentemente, aumentando estresse, cansaço e contribuindo para alguns transtornos alimentares. Conclui-se que existe uma

correlação entre a qualidade do sono, estado nutricional e comportamento alimentar compulsivo de adultos.

Palavras-chave: Transtorno alimentar; Sono de qualidade; Obesidade.

Abstract

This is a systematic bibliographic review of the literature, which aims to investigate the influence between sleep quality, nutritional status and compulsive eating behavior in adults, as well as correlating the main impacts of sleep deprivation and the importance of quality sleep . A search for scientific articles was carried out on official websites and in databases such as SCIELO, PUBMED, Ministry of Health, Revista Online, during the month of April 2024. The following descriptors were used: Sleep quality; Circadian cycle; TAs; Anxiety; Binge Eating; Articles with the topic of interest published between 2019 and 2024, in Portuguese or English, were selected. It is possible to conclude that there is a correlation between sleep quality, nutritional status and compulsive eating behavior in adults. Six articles were selected and analyzed, which show how sleep quality can influence quality of life, consequently increasing stress, tiredness and contributing to some eating disorders. It is concluded that there is a correlation between sleep quality, nutritional status and compulsive eating behavior in adults.

Keywords: Eating disorder; Quality sleep; Obesity.

1. Introdução

O ciclo de sono/vigília é conhecido como ciclo circadiano, que varia no decorrer de 24 horas. Existem alguns fatores que são sincronizados com este ciclo, como, os exógenos que são dia-noite, jornada de trabalho, horário de lazer, atividades familiares e sociais; e os endógenos que são regulados por hormônios, como, cortisol, melatonina e a somatropina. O equilíbrio entre esses fatores é fundamental para um sono de qualidade (ABUD, 2022).

As alterações no estilo de vida atual da sociedade negligência a importância do sono como agente reconstrutor, causando grande impactos na vida no indivíduo, como, transtorno do sono, irritabilidade, mal-estar, alterações gastrointestinais, ansiedade, tensão, alterações significativas na capacidade de concentração, redução do desempenho, além de contribuir para o desenvolvimento da obesidade, diabetes, hipertensão, resfriados constantes, transtornos mentais e transtorno de compulsão alimentar, conseqüentemente afetando a qualidade de vida (ALMEIDA, *et al.*, 2018).

Além do impacto no ciclo circadiano, a privação de sono pode gerar repercussões negativas no metabolismo da glicose e dos lipídios, na sinalização hormonal, nas respostas imunológicas e inflamatórias, pode reduzir os níveis de leptina e elevar os níveis de grelina, conseqüentemente, aumentando o apetite e a ingestão alimentar, deixando o indivíduo suscetível ao desenvolvimento de transtornos alimentares (TAs) (BARROS, *et al.*, 2018).

Dentre as principais TAs temos a bulimia, anorexia e a compulsão alimentar, elas afetam principalmente os adolescentes, jovens e mulheres e estão relacionadas a percepção da imagem corporal. A compulsão alimentar (CA) está associada ao ato de comer de forma descontrolada em um curto período de tempo, trazendo o sentimento de culpa e vergonha (BIRCK, 2020).

O presente estudo tem por objetivo conhecer a influência entre qualidade do sono, estado nutricional e comportamento alimentar compulsivo de adultos, assim como correlacionar os principais impactos da privação de sono e a importância de um sono de qualidade.

2. Materiais e Métodos

2.1 Tipo de revisão

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura a respeito da qualidade do sono e transtorno de compulsão alimentar.

2.2 Estratégia de busca

Foi realizada uma busca de artigos científicos em sites oficiais e na base de dados como SCIELO, PUBMED, Ministério da Saúde, Revista Online, durante o mês de abril de 2024. Foram utilizados os seguintes descritores: Qualidade do sono; Ciclo circadiano; TAs; Ansiedade; Compulsão Alimentar; Foram selecionados os artigos com o tema de interesse publicado entre 2019 e 2024, em português ou inglês.

2.3 Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos científicos foram buscar artigos de fontes confiáveis, em sites oficiais e bases de dados renomadas. Selecionou-se os trabalhos publicados nos últimos 5 anos e que tivessem como assunto qualidade de sono e compulsão alimentar.

2.4 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão foram: artigos publicados antes de 2019, não pertencerem à temática de interesse e não estarem disponíveis gratuitamente.

2.5 Extração e síntese dos dados

Realizou-se uma triagem dos estudos com base nos títulos, posteriormente foi realizada a leitura do resumo e aqueles que abordavam o tema de interesse foram selecionados para serem lidos na íntegra. Após a seleção, 06 artigos foram analisados minuciosamente para a elaboração de uma tabela, onde contém as principais informações, como, autor, ano de publicação, tema, objetivo, método, tipo de estudo, amostra e resultados.

3. Resultados

Analisou-se 6 artigos, que mostram como a qualidade do sono pode influenciar na qualidade de vida, conseqüentemente, aumentando estresse, cansaço e contribuindo para alguns transtornos alimentares. Foi elaborada uma tabela com as informações encontradas nos estudos analisados (Tabela 1).

Tabela 1. Informações importantes dos artigos selecionados para a pesquisa.

AUTOR (ANO)	TEMA	OBJETIVO	MÉTODO/TI PO DE ESTUDO/A MOSTRA	RESULTAD OS
BOGH, et al, 2022.	Tempo de sono insuficiente e falha na manutenção da perda de peso após 1 ano.	Investigar qual a influência da curta duração do sono ou má qualidade do sono à recuperação de peso após perda de peso em adultos com obesidade.	Estudo randomizado com 195 adultos (18-65 anos de idade) com obesidade (IMC:32-43kg\m) submetido a uma dieta hipocalórica de 8 semanas e foram de forma aleatória designados	Os indivíduos com curta duração do sono na randomização tiveram menor redução no percentual de gordura corporal em comparação com os participantes com duração

			<p>para manutenção da perda de peso por um ano com ou sem exercícios físicos. Foram excluídos os indivíduos com alguma doença crônica.</p>	<p>normal do sono.</p>
<p>NASCIMENT O, et al, 2020</p>	<p>Associação entre qualidade de sono e obesidade em acadêmicos de medicina de uma universidade e de Sergipe.</p>	<p>Avaliar a relação entre a qualidade de sono e prevalência de sobrepeso e obesidade em acadêmicos de medicina de uma universidade particular de Sergipe.</p>	<p>Estudo Transversal quantitativo. Foi utilizado questionários autoaplicáveis, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e a avaliação antropométrica. A amostra foi de 270</p>	<p>Feita a comparação do 1º ao 6º ano, percebeu-se que os acadêmicos do último ano possuem pior qualidade do sono, fator este que pode influenciar sua composição</p>

			Acadêmicos	corporal e predispor as doenças metabólicas como obesidade.
MUSCOGIU RI et al, 2020.	Qualidade do sono na obesidade: a adesão à dieta mediterrânea é importante?	Investigar se a adesão à dieta do mediterrânea estava associada à qualidade do sono em uma população italiana de meia idade.	Estudo Transversal. Foram estudados parâmetros antropométricos, adesão a dieta mediterrânea e qualidade do sono, com 172 adultos.	O resultado mostrou que as pessoas que possuem qualidade de sono tiveram valores de índice de massa corporal (IMC) e Circunferência da Cintura (CC) significativamente menores em comparação com pessoas que dormem mal.

<p>FUSCO, et al, 2020.</p>	<p>Ansiedade, qualidade do sono e compulsão alimentar em adultos com sobrepeso ou obesidade.</p>	<p>Analisar a relação da ansiedade com a compulsão alimentar e a qualidade do sono em adultos com sobrepeso ou obesidade.</p>	<p>Estudo experimental. Foi aplicado o questionário de Padrão do Sono de Pittsburgh. Adotaram-se o coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman na análise dos dados, de acordo com a distribuição destes. A amostra foi constituída por 130 indivíduos, com idades entre 20 e 59 anos, com IMC maior ou igual a 25 kg/m².</p>	<p>A amostra geral e os adultos jovens apresentaram correlação positiva entre os escores de ansiedade e os de compulsão alimentar (p=0,0011) e qualidade do sono (p=0,0081). Adultos com 45 anos ou mais apresentaram relação inversa da idade com a ansiedade (p=0,0003).</p>
----------------------------	--	---	---	--

<p>SOUZA, et al., 2020.</p>	<p>Associação entre qualidade do sono e excesso de peso entre estudantes de medicina da Universidad e Severino Sombra, Vassouras – RJ</p>	<p>Avaliar a associação entre a qualidade do sono e o estado nutricional de acadêmicos de Medicina da Universidad e Severino Sombra, instituição privada situada na cidade de Vassouras (Rio de Janeiro).</p>	<p>Estudo Transversal. Auto-aplicação do questionário do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC).</p>	<p>Houve uma associação entre qualidade do sono ruim e excesso de peso dentre os avaliados, mostrando que a alteração na qualidade do sono aumentou em 2,3 vezes a chance de se ter excesso de peso.</p>
<p>SIMÕES, et al, 2019.</p>	<p>Qualidade e duração de sono entre usuários da rede pública de saúde.</p>	<p>Avaliar a qualidade e tempo de sono entre usuários da rede pública de saúde e fatores associados.</p>	<p>Estudo Transversal Foi aplicado um questionário semiestruturado para coleta de dados sociodemográficos e o Índice de</p>	<p>O resultado mostrou que os fatores associados à qualidade de sono ruim foram mais comuns no público feminino. A</p>

			<p>Qualidade de Sono de Pittsburgh para avaliação da qualidade de sono. Aplicou-se a regressão de Poisson para identificação dos fatores associados à qualidade do sono ruim e à duração de sono (curta e longa).</p>	<p>prevalência da obesidade associou-se à curta duração do sono.</p>
--	--	--	---	--

Fonte: Autora, 2024.

4. Discussão

A privação de sono tornou-se um fato comum devido à rotina estressante e é considerado um problema de saúde pública, uma vez que é fator de risco para o desenvolvimento de sobrepeso, obesidade, ansiedade, morbidade e mortalidade (SOUZA, *et al.*, 2020).

A importância do sono pode ser observada quando os efeitos negativos causados pela sua privação são evidenciados, como déficit cognitivo, alterações de humor, fadiga e lentificação na execução de tarefas do dia a dia, alterações endócrinas responsáveis pelo controle alimentar como a

diminuição do hormônio anorexígeno leptina e aumento do hormônio orexígeno grelina, ocasionando um aumento do apetite e o que pode contribuir para a compulsão alimentar. Uma pesquisa realizada por Bogh *et al.*, (2022) investigou a relação entre a má qualidade de sono e a manutenção da perda de peso após uma dieta, os resultados mostraram que a curta duração do sono estava relacionada com a dificuldade em manter a perda de peso com aumento significativo do peso corporal e gordura corporal em detrimento aqueles que apresentam uma duração adequada de sono. Os dados da pesquisa indicam que a qualidade e o tempo do sono possuem um papel importante no controle de peso a longo prazo.

As variáveis relacionadas a má qualidade de sono é a obesidade, sexo feminino, idade igual ou superior a 60 anos, sintomas de depressão e alteração de humor, onde, o grupo feminino possui maior probabilidade de apresentarem problemas com a qualidade de sono, isto devido a fatores genéticos, culturais e fisiológicos, como, alteração hormonal desde a menstruação e a menopausa. Outra pesquisa, mostrou correlação entre a má qualidade do sono e excesso de peso, onde houve aumento em 2,3 vezes o risco de sobrepeso ou obesidade naqueles que não apresentavam uma boa qualidade do sono (SOUZA, *et al.*, 2020).

Em contrapartida, no estudo realizado por Nascimento, *et al.*, (2020) aponta que a correlação entre qualidade de sono e obesidade não é unânime, onde foi avaliado a relação com a qualidade de sono e estado nutricional de acadêmicos de medicina em Sergipe e o resultado mostrou que 51 (18,9%) dos estudantes apresentam boa qualidade de sono, 179 (66,3%) relatam ter uma qualidade ruim de sono e 40 (14,8%) distúrbio de sono, apesar da maioria dos estudantes apresentarem problemas com a qualidade de sono a maioria deles possuem um peso ideal.

O estudo realizado por Fusco *et al.*, (2020) onde 60% dos indivíduos apresentavam compulsão alimentar, quando investigado os fatores que contribuíram para o comportamento compulsivo, o estresse foi o mais

apontado. O aumento do estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e eleva os níveis de cortisol, aumentando o metabolismo energético e estimulando a ingestão de alimentos, esse aumento do estresse e do cortisol podem estar associados a dificuldade de controlar as emoções negativas, mudança do ciclo circadiano, qualidade do sono.

Outro estudo realizado por Simões *et al*, (2019) mostrou que um sono desequilibrado está relacionado à compulsão alimentar, obesidade, ansiedade e sintomas de depressão, isto ocorre principalmente pela curta duração de sono afetando a qualidade de vida.

Outra pesquisa realizada por Muscogiuri *et al*, (2020) buscou investigar se a qualidade da dieta modifica a associação entre o estado de sono e a obesidade, o resultado mostrou que as mulheres com obesidade apresentaram má qualidade da dieta e sono, quando comparado com mulheres com o peso ideal.

5. Conclusão

É possível concluir que existe uma correlação entre a qualidade do sono, estado nutricional e comportamento alimentar compulsivo de adultos. Visto que a privação de sono pode causar grandes repercussões na regulação do peso corporal e na manutenção da perda de peso a longo prazo, tudo isto porque altera o ciclo circadiano, elevando o aumento do estresse e causando alterações hormonais. Ademais, os hábitos alimentares saudáveis podem contribuir para a regulação do sono e para menores índices de massa corporal.

Ainda, que a privação de sono influencia no estado nutricional das pessoas, cabe ressaltar que é necessário considerar outros aspectos da saúde do paciente, como a atividade física, controle da ansiedade, dessa forma, é importante considerar uma abordagem multidisciplinar.

6 Referências

ABUD, J. C. **Implicações das redes sociais nos transtornos alimentares sob as perspectivas de mulheres adultas jovens.** 2022. 57f. Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Psicologia) – Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/27592> . Acesso em: 18 de abr 2024.

ALMEIDA, C. C.; ASSUMPÇÃO, A. A. A eficácia do mindfuleating para transtornos alimentares e obesidade: revisão integrativa. **Revista da Graduação em psicologia da PUC em Minas**, v. 3, n.6, p. 25-36, 2018. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/18403>. Acesso em: 18 de abr 2024.

BARROS, C. M. C.; PEREIRA, C. P.; FARIAS, H. N. S.; ROCHA, Y. M.; BEZERRA, A. N. Transição nutricional e sua relação com a prevalência de hipertensão arterial em índios brasileiros. **Revista diálogos Acadêmicos**, v. 7, n.2, p. 20-23, 2018. Disponível em: Millena Deascanio dos Santos TCC pronto.docx .Acesso em: 18 de abr 2024.

BIRCK, C. C.; SOUZA, F. P. **Ansiedade e compulsão alimentar em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica.** Aletheia, v. 53, n.1, p. 29-41, 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-03942020000100004&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 18 de abr 2024.

BOGH, A. F. et al, Insufficient sleep predicts poor weight loss maintenance after 1 year. 2022. **PubMed.** Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36472579/>. Acesso em: 18 de abr 2024.

FUSCO, S. DE F. B., AMANCIO, S. C. P., PANCIERI, A. P., ALVES, M. V. M. F. F., SPIRI, W. C., & BRAGA, E. M. Ansiedade, qualidade do sono e compulsão alimentar em adultos com sobrepeso ou obesidade. 2020. **Revista Da Escola De Enfermagem Da USP.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/VbCfRCz8XWkBF7bTnXhS44G/?lang=en>. Acesso em: 18 de abr 2024.

MUSCOGIURI, G., et al, Sleep Quality Obesity: Does Adherence to the Mediterranean Diet Matter?. *Nutrients Magazine*. 2020. **PubMed**. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397621/>. Acesso em: 18 de abr 2024.

NASCIMENTO, E., et al, Associação entre qualidade de sono e obesidade em acadêmicos de medicina de uma universidade de Sergipe. 2020. **Brazilian Journal of Health Review**. Disponível em: www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/download/12287/10310. Acesso em: 18 de abr 2024.

SIMÕES, N. D., MONTEIRO, L. H. B., LUCCHESI, R., AMORIM, T. A. DE., DENARDI, T. C., VERA, I., SILVA, G. C., & SVERZUT, C. Qualidade e duração de sono entre usuários da rede pública de saúde. 2019. **Acta Paulista De Enfermagem**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/QKqNHBBqVVdNCwSSn3kJDZm/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 18 de abr 2024.

SOUZA, F.N, et al. Associação entre qualidade do sono e excesso de peso entre estudantes de medicina da Universidade Severino Sombra, Vassouras–RJ. **Revista de Saúde**, 2020. Disponível em: <https://editora.univassouras.edu.br/index.php/RS/article/view/1041>. Acesso em: 16 de mai 2024.

¹Acadêmica de nutrição.

UniRedentor Afya, Nutrição, Itaperuna – RJ,
millenadeascanio123@gmail.com

²Nutricionista, biólogo, administrador público;

Especialista em nutrição clínica, nutrição clínica funcional, nutrição e fitoterapia, gestão de projetos, gestão de saúde pública, atenção à pessoa com sobrepeso e obesidade na atenção básica

UniRedentor Afya, Nutrição, Itaperuna – RJ,
millenadeascanio123@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!